

Proiect pentru educația ambientală și protejarea mediului

Nina VOLONTIR

dr., conf. univ., Universitatea de Stat din Tiraspol

Rezumat: În articol este prezentat un model de proiect pentru educația ambientală și protejarea mediului cu tema Acțiuni de ecologizare a plajei unui lac/iaz/râu, realizat împreună cu elevii. Modelul proiectului include: etapele proiectului, scopul, obiectivele specifice, resursele umane, resursele materiale, formele de realizare, relevanța formativă, acțiunile/activitățile desfășurate, modalitățile de evaluare individuală a participanților. Proiectele de protecție a mediului

determină formarea și dezvoltarea la elevi a unor comportamente responsabile în raport cu mediul ambiant, a competenței de a investiga starea ecologică a acestuia.

Cuvinte-cheie: proiect, educație ambientală, ecologie, competență.

Abstract: The article presents the project model for Ecological Education and Environmental Protection, entitled Ecologization Activities on a Lake/River Beach, which was developed together with the students. The project model includes: the project steps, the goal, the objectives, the human resources, the material resources, the forms of implementation, the formative relevance, the developed actions/activities, and the means and forms of individual assessment. The implementation of environmental projects together with students facilitates the formation and development of a responsible behavior towards the environment and the development of the competence to investigate the ecological state of the environment.

Keywords: project, environmental education, ecology, competence.

ARGUMENT

Dezvoltarea și conservarea unui mediu ambiant sănătos, refacerea și menținerea cu grijă a echilibrului ecologic în natură, precum și formarea culturii și a eticii geoeologice sunt condiționate de imperativul „Gândește global și acționează local!” [7, p. 153]. Pentru aceasta, este necesară informarea elevilor, iar educația ambientală are o șansă de succes, realizându-se în procesul educațional. Deocamdată, disciplina *Educația ecologică* se predă în învățământul general, având statutul de disciplină opțională [3]. Pornind de la premisa că scopul educației ecologice este de a preveni degradarea mediului, înțelegem că elevii trebuie să acționeze conștient pentru menținerea și îmbunătățirea permanentă a calității acestuia. Actualele probleme de mediu necesită o atenție deosebită și trebuie abordate de întreaga comunitate, iar educația școlară reprezintă o soluție viabilă. Astăzi,

Elena SOCHIRCĂ

dr., conf. univ., Universitatea de Stat din Tiraspol

elevii, ca viitori gestionari și consumatori ai resurselor naturale, pot interveni prin acțiuni constructive de salvare a mediului. Școala trebuie să transforme sentimentele de admirație față de frumusețea naturii în convingeri și deprinderi de protejare a acesteia. Conștientizând menirea lor în localitatea în care trăiesc, elevii trebuie să contribuie la ameliorarea calității mediului. Cunoașterea importanței și a necesității de protejare a mediului pentru dezvoltarea durabilă reprezintă un obiectiv central al educației ambientale, fapt pentru care aplicarea unor **proiecte de mediu** este, în egală măsură, o obligație și un deziderat la nivelul strategiilor didactice [1, p. 333].

Proiectul de mediu este o investigație în cursul căreia elevii sunt implicați direct și activ în rezolvarea unei *sarcini de lucru*. Astfel, elementul-cheie este sarcina de lucru, în jurul căreia se organizează proiectul: ea indică domeniul de cercetare, activitățile ce urmează să fie derulate, anticipează performanțele care vor fi dobândite de către elevi etc. Realizarea unui proiect începe în clasă, prin definirea și înțelegerea sarcinii de lucru, eventual printr-o demarare a rezolvării acesteia, și continuă câteva zile sau săptămâni, perioadă în care elevul se consultă frecvent cu cadrul didactic. După finalizarea proiectului, acesta este prezentat de către autor/autori în fața colegilor, sub forma unui raport asupra rezultatelor obținute și, dacă este cazul, a produsului final. Proiectul de mediu poate fi organizat în cadrul unei discipline școlare sau poate fi de natură interdisciplinară (geografie, biologie, educație civică, chimie). În învățarea prin proiecte, elevii activează în echipă, colaborează, trăiesc anumite sentimente, promovează rezultatele investigației prin diferite modalități.

Abordarea educației ambientale și a protejării mediului în proiect presupune:

- precizarea modalităților de remediere a dezechilibrelor ecologice cauzate de acțiuni și activități umane, precum și de hazarde naturale;
- precizarea diverselor surse de poluare și a impactului acestora asupra mediului din zona de trai;
- manifestarea unei atitudini responsabile față de mediul natural local;
- învățarea centrată pe rezolvare de probleme, dar nu pe simpla acumulare de informații;
- formularea de soluții plauzibile pentru protecția mediului la nivel de localitate.

MODELUL UNUI PROIECT PENTRU EDUCAȚIA AMBIENTALĂ ȘI PROTEJAREA MEDIULUI CU TEMA *ACȚIUNI DE ECOLOGIZARE A PLAJEI UNUI LAC/IAZ/RÂU*

Tabelul 1. *Etapele și acțiunile din cadrul proiectului*

Nr.	Denumirea etapei	Acțiuni/activități desfășurate
I.	Etapa de documentare	Stabilirea echipelor de proiect. Documentarea cu privire la nevoia reală de investigare a mediului din localitate. Alegerea titlului proiectului. Formularea scopului și a obiectivelor. Crearea paginilor de popularizare.
II	Etapa de informare	Desfășurarea unei campanii dedicate protejării mediului la nivelul comunității.
III.	Etapa de implementare	Implementarea activităților de protejare a mediului pe parcursul proiectului (chestionar/anchetă, salubritate etc.).
IV.	Etapa de prezentare a produselor finale ale proiectului și de evaluare a acestora	Portofolii. Postere. Expoziții. Suport video. Afișe. Concursuri. Difuzarea informației. Evaluarea raportului final.

Scopul proiectului:

Dezvoltarea unei atitudini ecologice responsabile și active în rândul elevilor, pentru gestionarea și ocrotirea mediului, în vederea menținerii echilibrului ecologic la nivelul comunității; conștientizarea faptului că viitorul planetei noastre depinde de ceea ce fac ei în prezent.

Acest proiect poate fi realizat atât în clasele gimnaziale, cât și liceale, la disciplinele *Educație ecologică* și *Geografie* (în special în clasa a XII-a), contribuind la formarea și dezvoltarea următoarelor competențe și comportamente specifice: asumarea responsabilității în raport cu mediul ambiant; proiectarea acțiunilor de soluționare a unor probleme referitoare la starea mediului ambiant; investigarea stării ecologice a mediului ambiant.

Obiective:

- Sesizarea unor probleme de mediu ale comunității locale;
- Evidențierea interdependenței dintre calitatea mediului, calitatea vieții și calitatea viitorului;
- Dezvoltarea la elevi a unui comportament socio-ecologic adecvat;
- Implicarea activă a elevilor în acțiuni de protejare a mediului prin activități de ecologizare;
- Obținerea și păstrarea unui spațiu de viață mai curat;
- Dezvoltarea la elevi a sentimentelor de mândrie și apartenență la mediul din care provin.

Resurse umane: Elevi, cadre didactice din gimnaziu/liceu/colegiu, parteneri din alte instituții etc.

Resurse materiale: Echipament specific de lucru, mănuși de unică folosință, saci menajeri, lopeți, greble, roabă, aparat foto, coli de scris, coli colorate etc.

Forme de realizare: Observații de teren, călătorii/excursii, monitorizare, realizare de portofolii; realizare de albume de fotografii, expoziții cu lucrările elevilor, înregistrări video; difuzarea informațiilor, concursuri, chestionare de evaluare etc.

Relevanța formativă: Proiectul pentru educația ambientală și protejarea mediului urmărește dezvoltarea abilităților de valorificare a cunoștințelor teoretice în contexte practice, demonstrând *ce știu să facă* și *ce știu să fie* elevii; de transfer a cunoștințelor în rezolvare de probleme; de abordare critică și de prelucrare a informației acumulate; de implicare directă într-un dialog civilizată; de împărtășire a experienței personale etc.

Tabelul 2. *Acțiuni/activități de bază desfășurate în cadrul proiectului cu tema*
Acțiuni de ecologizare a plajei unui lac/iaz/râu

Nr.	Acțiuni/Activități desfășurate
1.	Determinarea dimensiunilor plajei (lungime, lățime, orientare, arie, grad de înclinare, regim eolian etc.). Dimensionarea plajei este determinată de capacitatea de suport a acesteia, pornindu-se de la caracteristicile următorilor parametri: suprafața exploatabilă sau amenajabilă; numărul de vizitatori pe metri liniari sau metri pătrați de țârm; numărul de potențiali vizitatori, care se pot afla pe plajă simultan.
2.	Determinarea compoziției petrografice a plajei (nisip, argilă, pietriș etc.), precum și a grosimii medii a stratului de nisip, argilă, pietriș; caracterul granulației (uniformă/neuniformă, microgranulară/macrogranulară), prezența/lipsa corpurilor străine în stratul de nisip, argilă.
3.	Înregistrări privind starea ecologică a plajei (plaja este curată, plină de gunoi etc.; fotografiere în timpul desfășurării acțiunii). Organizarea și valorificarea turistică a plajei. În acest context, un rol important îl vor avea: lungimea și lățimea plajei, orientarea plajei, regimul eolian, adâncimea apei, accesul la plajă etc. Suprafața exploatabilă a plajelor este determinată de condițiile concrete ale configurației și ale cadrului natural în ansamblu. Din experiența internațională, se constată că o exploatare efectivă a plajei se poate face pe o lățime de aproximativ 50 m [5, p. 239]. Norma de spațiu este dată în metri pătrați (m.p.) plajă/vizitator. Această formulă este condiționată de gradul de utilizare a plajei și determină o ocupare intensivă (4-6 m.p./vizitator), medie (6-8 m.p./vizitator) și largă (8-12 m.p./vizitator). Determinarea gradului de utilizare a plajei: intensivă (când se consideră că pe plaja nu au loc alte activități, în afară de cele de cură); medie (când se iau în considerare, în general, aceleași condiții de mai sus, dar sunt și unele amenajări reduse (cu alte scopuri decât cele de cură); largă (în situația plajelor a căror lățime depășește 80-100 m și unde în partea mai depărtată de țârm se fac diverse amenajări pentru agrement, alimentație, sport etc.) [4, p. 152].
4.	Observații, înregistrări privind scurgerile de ape uzate [6, p. 17] în lac/iaz/râu (numărul total de scurgeri necontrolate de ape uzate netratate, ape menajere de la gospodăriile locale sau de defecțiuni din sistemul de canalizare; debitul scurgerilor de ape; fotografiere în timpul desfășurării acțiunii).
5.	Înregistrarea prezenței deșeurilor solide de mari dimensiuni pe plajă [6, p. 17] (deșeurii din construcții, materiale din demolări, deșeurii menajere: sticle sau recipiente din plastic etc.; fotografiere în timpul desfășurării acțiunii).
6.	Înregistrarea prezenței deșeurilor de dimensiuni mici pe plajă [6, p. 18]; fotografiere în timpul desfășurării acțiunii.
7.	Înregistrarea numărului de animale, păsări moarte găsite pe plajă [6, p.17]; fotografiere în timpul desfășurării acțiunii.
8.	Acțiuni de monitorizare (de câteva ori pe an) a plajei și informarea administrației publice locale despre starea ecologică a plajei.
9.	Acțiuni de salubritate a plajei; fotografiere în timpul desfășurării acțiunii.
10.	Realizarea unei anchete sociale (aplicarea unui chestionar și analiza rezultatelor privind starea ecologică a plajei, sugestii de ecologizare a plajei etc.).
11.	Realizarea de pliante, postere, fluturași și distribuirea lor în comunitatea locală.
12.	Prezentarea unui raport final asupra activităților proiectului, în cadrul unei conferințe științifice a elevilor.
13.	Alte acțiuni de educație ambientală și de sensibilizare a publicului local.

MODALITĂȚI DE EVALUARE A PARTICIPANȚILOR

Proiectele sunt prezentate, analizate și apreciate. Se evaluează de către profesor și elevi: cercetarea propriu-zisă, modul de lucru, prezentarea și produsele realizate. Evaluarea proiectelor se poate efectua conform unei grile de evaluare, în care se vor prezenta criteriile de evaluare și standardele de performanță.

Tabelul 3. Grila de evaluare a proiectului de mediu (adaptare după Maria Eliza Dulamă [2, p. 281])

Aspectul evaluat	Criterii	Standarde de performanță		
		Nivel inferior (incompetent)	Nivel mediu	Nivel superior (expert)
Conținutul	Stabilirea dimensiunilor și a compoziției petrografice a plajei.	Lipsește sau este incompletă, cu erori.	Cu unele erori și lacune.	Corect, complet realizată.
	Determinarea organizării și valorificării turistice a plajei.	Lipsește sau este incompletă, cu erori.	Cu unele erori și lacune.	Corect, complet realizată.
	Stabilirea stării ecologice actuale.	Lipsește sau este incompletă, cu erori.	Cu unele erori și lacune.	Corect, complet descrisă.
	Evidențierea cauzelor care au determinat starea ecologică actuală a plajei.	Lipsește, neclar formulate.	Incomplet formulate.	Prezentate clar, bine argumentate.
	Rezultatele acțiunilor de monitorizare a plajei și a anchetei sociale.	Lipsește, neclar formulate.	Incomplet formulate.	Prezentate clar, complet.
	Acțiuni concrete de salubritate a plajei.	Lipsește, neclar prezentate.	Incomplet prezentate.	Corect, precis, complet prezentate.
	Propunerea soluțiilor concrete de ecologizare și amenajare durabilă a plajei.	Lipsește, neclar prezentate, irealistice.	Incomplet prezentate.	Realiste, corecte, precise, complet prezentate.
	Stabilirea responsabilităților și a termenelor.	Lipsește, neclar prezentate.	Incomplet prezentate.	Corect, precis, complet prezentate.
Cercetarea în ansamblu		Slab proiectată și realizată.	Incompletă, cu aspecte haotice.	Corect proiectată și realizată.
Prezentarea	Prezentarea în text	Cu multe greșeli, incompletă, incoerentă, aliniere necorespunzătoare, fonturi prea mari sau prea mici.	Cu câteva greșeli și lacune, parțial coerentă, aliniere parțial corectă, cu erori la dimensiunea fonturilor.	Corectă, completă, coerentă, ortografie și punctuație corectă, bine încadrat în pagină, fonturi adecvate ca mărime.
	Prezentarea fotografiilor	Fără imagini sau imagini nesemnificative, de calitate proastă.	Unele imagini semnificative, de calitate variabilă.	Imagini de bună calitate, cu conținut semnificativ.
	Prezentarea orală	Incoerentă, incompletă, fără argumente, cu pauze nejustificate, cu multe erori de conținut, cu fluvență slabă, cu intonație invariabilă, cu voce slabă sau prea puternică, cu dicție neadecvată, cu viteză prea mare sau prea mică, cu termeni inaccesibili auditorului.	Parțial coerentă, cu unele argumente, cu unele erori de conținut, fluentă, variază rar intonația, cu intenție slabă, cu intonație prea puternică, cu dicție parțial adecvată, cu viteză prea mică sau prea mare, cu termeni inaccesibili auditorului.	Coerentă, bine argumentată, cu pauze adecvate, fără erori de conținut. Expune fluent, cu pauze potrivite, variază intonația, intensitatea vocii adecvată, cu dicție și viteză vorbirii bună, cu limbaj accesibil publicului.
	Răspunsuri la întrebări	Incomplete, cu erori.	Parțial corecte, parțial explicite, incomplete.	Corecte, complete, explicite.

Pentru o evaluare a atitudinilor dezvoltate/formate în cadrul desfășurării proiectului, elevilor le pot fi adresate următoarele întrebări: *Ce ai învățat în timpul realizării proiectului? Ce satisfacție ți-a dat această participare? Ce crezi că s-a schimbat în mentalitatea ta și în comportamentul tău ecologic față de mediu? Ce sfat le-ai oferi celor care nu prețuiesc cu adevărat mediul sau îl poluează în orice fel, celor care lasă gunoi pe malul lacului, iazului, râului, în păduri, în locuri publice? Cum ai putea tu însuși să contribui la păstrarea unui mediu ecologic curat?*

CONCLUZII

Declanșarea și realizarea proiectelor pentru educația ambientală și protejarea mediului prezintă numeroase avantaje: sensibilizarea elevilor față de problemele de mediu din localitatea natală; cercetarea și constatarea la

fața locului a diversității și complexității problemelor de mediu; posibilitatea educației ambientale a elevilor în mijlocul naturii; transformarea comportamentelor cotidiene în stiluri de viață ecologice, sănătoase și durabile, prin întreținerea unui ambient curat; dezvoltarea capacității de a gândi și a acționa prospectiv; facilitarea exersării unei conduite/unui comportament adecvat; dezvoltarea capacității de comunicare și responsabilizarea față de propria persoană, comunitate, mediu și natură. Astfel, elevii trebuie să conștientizeze importanța ocrotirii mediului în care trăiesc, iar înțelegerea problemelor cu care se confruntă acesta nu se produce de la sine. Pentru a-l percepe la adevărată sa valoare, elevii trebuie să vină în contact cu natura, iar educația pentru protecția mediului să fie privită ca un *mod de viață*.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Bădiliță V., Bădiliță F. Rolul proiectelor și programelor ecologice în demersul didactic geografic. În: Tendințe actuale în predarea și învățarea geografiei. Vol. 10. Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, 2011.
2. Dulamă M. E. Didactica axată pe competențe. Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, 2010. 458 p.
3. Educație ecologică. Disciplină opțională. Curriculum școlar pentru clasele I-XII. Chișinău, 2015. 37 p.
4. Erdeli G., Istrate I. Amenajări turistice. București: Editura Universității din București, 1996. 163 p.
5. Firoiu D. Economia turismului și amenajarea turistică a teritoriului. București: Sylvi, 2003. 272 p.
6. Serbu F. Coastwatch – proiect de monitorizare ecologică a litoralului Mării Negre. În: Revista România-Semer. România, 1997.
7. Volontir N. Educația geoeologică – vector de civilizație și progres pentru dezvoltarea durabilă. În: Buletinul Institutului de Geologie și Seismologie al AȘM. Nr. 1-2, 2014.